

МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ

Автонет
Национальная
технологическая
инициатива

**Состояние и перспективы
развития российского и
международного рынка по
направлению Национальной
технологической инициативы
Автонет по состоянию на
01.04.2025**

Автонет

Автонет – это рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей. Рынок Автонет включает три направления:

- рынок телематических транспортных и информационных систем;
- рынок транспортно-логистических услуг;
- рынок интеллектуальной городской мобильности.

Глобальный рынок телематических транспортных и информационных систем по состоянию на 01.04.2025 г.

Динамика глобального рынка автомобильной телематики в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: Polaris Market Research and Consulting)

Объем глобального рынка автомобильной телематики в 2024 и 1 квартале 2025 г., млрд долларов США (Источник: Polaris Market Research and Consulting)

Ключевые события на глобальном рынке телематических транспортных и информационных систем в январе-марте 2025 г.

Казахстан планирует запустить программу по развитию беспилотного транспорта и электромобилей в стране. Развитие рынка беспилотного транспорта начнут с запуска регуляторной песочницы.

Компания Nvidia инвестировала 25 млн долларов США в китайский стартап WeRide, специализирующийся на разработке технологий беспилотного вождения. Nvidia теперь владеет 1,7 миллионами акций WeRide.

В начале 2025 года прошла презентация нового Zeekr 9X, первого китайского электромобиля с автопилотом уровня 3. Модель оснащена передовой системой G-Pilot H9, которая позволяет автомобилю двигаться без постоянного контроля со стороны водителя.

Компания Pony.ai, разработчик технологий автономного вождения, запустила четыре демонстрационных маршрута в Гуанчжоу провинции Гуандун, Южный Китай.

Американский автоконцерн General Motors объявил о сотрудничестве с компанией Nvidia. Компании намерены совместно создавать технологии автономного вождения для автомобилей, а также оптимизировать производственные процессы на заводах.

Компания Oshkosh Corporation представила автономный электрический мусоровоз HARR-E с искусственным интеллектом.

Компания Geely представила программный комплекс, в основе которого лежит операционная система (ОС) с интегрированным ИИ, который предназначен для частных и корпоративных пользователей и представляет собой интеллектуальную экосистему, которая охватывает воздушную, пространственную и наземную сферы.

Япония инвестировала 7 млрд долларов США в развитие локального производства батарей, чтобы снизить зависимость от китайских поставщиков. Это укрепляет позиции Toyota, Nissan и Panasonic в борьбе с такими гигантами, как Tesla.

Компания BYD объявила о выпуске системы помощи водителю «DiPilot», которая теперь станет доступной для всего модельного ряда компании, включая бюджетный автомобиль.

Глобальный рынок транспортно-логистических услуг по состоянию на 01.04.2025 г.

Динамика глобального рынка логистики в 2023–2030 гг., трлн долларов США (Источник: Expert Market Research)

Объем глобального рынка логистики в 2024 и 1 квартале 2025 г., трлн долларов США (Источник: Expert Market Research)

Ключевые события на глобальном рынке транспортно-логистических услуг в январе-марте 2025 г.

Компания Waabi, специализирующаяся на разработке технологий для беспилотных грузовиков, объявила о стратегическом партнёрстве с Volvo Autonomous Solutions. Целью данного сотрудничества является совместная разработка и внедрение автономных грузовых автомобилей, что является важным шагом на пути к коммерческому запуску беспилотных грузовиков Waabi.

Производитель строительных машин Liebherr на отраслевой выставке в Мюнхене намерен продемонстрировать концепцию самосвала S1 Vision, который имеет два соосных колеса и передвигается без водителя на электротяге. Этот беспилотный электрический самосвал обладает грузоподъемностью до 140 тонн, а также возможностью автоматически вывалить груз из кузова в установленном месте.

Глобальный рынок интеллектуальной городской мобильности по состоянию на 01.04.2025 г.

Динамика глобального рынка умной мобильности в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: IMARC Group)

Объем глобального рынка умной мобильности в 2024 и 1 квартале 2025 г., трлн долларов США (Источник: IMARC Group)

Ключевые события на глобальном рынке интеллектуальной городской мобильности в январе-марте 2025 г.

Управление дорог и транспорта эмирата (RTA) и компания The Boring Company Илона Маска подписали соглашение о строительстве Dubai Loop — 17-километровой системы тоннелей с 11 станциями. Целью инициативы является разгрузка города, сокращение времени в пути и закрепление за Дубаем статуса мирового эталона инноваций и устойчивого развития.

В Барселоне пассажиры смогли бесплатно прокатиться на новом микроавтобусе без водителя. Испытание, проведённое компанией Renault, направлено на поиск будущего городской мобильности.

В начале 2025 года китайская компания WeRide объявила о запуске беспилотных такси GXR в коммерческую эксплуатацию в Пекине.

В США компания Tesla подала заявку на создание сервиса такси ещё в одном штате США, кроме Техаса – в Калифорнии. Кроме того, Tesla рассчитывает, что сможет вывести автономные такси на дороги общего пользования уже в июне в техасском Остине. Компания Tesla ведёт разработку и планирует к выпуску новое беспилотное роботакси CyberCab. Как и прежде, Tesla планирует выпустить свое беспилотное такси в 2026 году.

В марте 2025 года Hyundai объявила о партнёрстве со стартапом Avride, который ранее был известен как Yandex Self-Driving Group, а после разделения бизнеса «Яндекса» стал частью Nebius Group.

Uber в сотрудничестве с китайской технологической компанией WeRide, запустила свою первую международную службу роботакси в Абу-Даби, ОАЭ.

Российский рынок Автонет по состоянию на 01.04.2025 г.

Динамика производства автомобилей в РФ в январе–марте 2023–2024 гг., тыс. шт. (Источник: Маркетинговое агентство НАПИ)

Динамика продаж новых автомобилей в РФ в январе–марте 2023–2024 гг., тыс. шт. (Источник: Маркетинговое агентство НАПИ)

Ключевые события на российском рынке телематических транспортных и информационных систем в январе-марте 2025 г.

Российский разработчик ИИ для автономного транспорта компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) занял второе место в мировом рейтинге автопилотов для всех видов сельхозтехники на базе ИИ технологий.

Стартовали реальные испытания отечественного электромобиля Атом, созданного компанией Кама. Испытания прошел и автопилот для Атома. Протяжённость первого тестового маршрута на трассе Москва–Казань составила 732 км, а 95% дистанции автомобиль проехал без участия оператора-испытателя в управлении.

В автомобилях КАМАЗ был внедрен голосовой помощник. Водители смогут голосовыми командами управлять настройками климатической системы, запрашивать отдельные параметры транспортного средства, запускать различные приложения, принимать и совершать звонки, переключать треки и радиостанции, изменять громкость.

Яндекс выделил автономный транспорт, включая беспилотные такси и грузовики, а также роботов-доставщиков в отдельное бизнес-направление. Оно войдет в группу компаний Yandex B2B Tech, также объединяющую облачный бизнес компании и Яндекс 360.

Автомобиль Атом компании Кама

Ключевые события на российском рынке транспортно-логистических услуг в январе-марте 2025 г.

Компания в области робототехники ARS Smart Robotics, которая разрабатывает решения по автоматизации производства и логистики, сообщила о намерении провести первый раунд pre-IPO, в ходе которого будет привлечено до 250 млн рублей. Средства инвесторов будут направлены на развитие производства системы кубического хранения SmartCube, а также организацию сервисной поддержки продукта у клиентов.

Компания Wildberries & Russ начала пилотное тестирование роботизированных решений на складах, а именно шестиосевые шарнирные роботы, или «роборуки», предназначены для автоматизации ключевых процессов: перемещения, упаковки и сортировки товаров.

Компания Яндекс внедрила собственную систему управления конвейером на крупнейшем складе Маркета – Софьино-1. Она отвечает за автоматическое размещение товаров. Вместе с этим Яндекс Роботикс разрабатывает единую умную систему управления роботами (robot management system, RMS) и конвейерами. Она позволит объединить в единое пространство, своего рода «умный» дом, все системы на складе, в том числе действующие модули управления конвейерным оборудованием, складскими роботами и роборуками.

Система кубического хранения SmartCube от ARS Smart Robotics

Ключевые события на российском рынке транспортно-логистических услуг в январе-марте 2025 г. (окончание)

Группа компаний «Деловые Линии» внедрила систему, предназначенную для сортировки посылок весом до 30 кг, в подразделении Новосибирска. Для тестирования были выбраны компактные роботы отечественной разработки.

Продолжается тестирование беспилотных коммерческих автомобилей. В первом квартале 2025 года планируется завершить испытания цифрового двойника Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), это сделает возможным движение беспилотных грузовиков по ней. Испытания проводят «Камаз», «Сберавтотех» (дочернее предприятие «Сбера»), «Яндекс» и «Старлайн». По трассе М-4 «Дон» по направлению: Москва–Тула компания «Яндекс» закончила сертификационные испытания и получила разрешение ездить по дорогам общего пользования.

Продолжается внедрение беспилотного коммерческого транспорта на закрытых территориях. Так компания «Евраз НТМК» начала использовать беспилотные электрические грузовики компании ЭвоКарго для перевозки проб металла и темплетов стальных заготовок по территории комбината. В настоящее время на маршрутах общей протяжённостью 4 км задействованы два грузовика.

Беспилотный электрический грузовик компании ЭвоКарго

Ключевые события на российском рынке интеллектуальной городской мобильности в январе-марте 2025 г.

В Перми обновили приложение для пассажиров общественного транспорта, которое включает в себя возможность оплаты проезда в общественном транспорте, а также пополнения транспортных карт. Кроме того, пользователи могут отслеживать расписание и движение общественного транспорта на карте города.

Сервис «Яндекс Go» будет предоставлять возможность оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях. Ярославль станет первым городом в России, где появится новая функция. Кроме того, в январе 2025 года опцию оплаты общественного транспорта через приложение добавил для жителей Костромы «2ГИС». Позднее сервис также запустил эту возможность в Ярославле и Рыбинске.

В Смоленске запланированы испытания нового общественного транспорта. На городских маршрутах в рамках тестирования появятся уфимский троллейбус с запасом автономного хода, а также автобусы КАМАЗ и ПАЗ.

В 2025 году сервис кикшеринга Яндекс Go представил новые самокаты собственной разработки в Москве и Московской области. Обновлённый парк включает свыше 30 тысяч двухколёсных транспортных средств.

Самокаты Яндекс Go собственной разработки

Ключевые события на российском рынке интеллектуальной городской мобильности в январе-марте 2025 г. (окончание)

Создано партнерство кикшерингового сервиса Whoosh и компании Сбер в части интеграции кикшеринга в подписку «СберПрайм», что дает возможность предоставлять подписчикам скидки на аренду самокатов – 50% на первую и 10% на все следующие. Кроме того, в рамках партнерства доступны бесплатные старты поездок.

В 2025 году в Казани планируют запустить пилотный проект по фиксации нарушений ПДД с участием электросамокатов. Для этих целей будут применять технологии искусственного интеллекта с использованием городских камер видеонаблюдения.

Министерство экономического развития России продлило на три года эксперимент по тестированию роботакси (ЭПР) от «Яндекса». Сервис тестируют с 2022 года в Иннополисе, Москве и на территории «Сириус». Проведенный эксперимент показал значимые результаты апробации как технологии, так и правовых механизмов. Так, было совершено 100 тыс. поездок.

Роботакси от Яндекса

Анализ деятельности компаний на российском рынке Автонет

Динамика выручки предприятий, вовлеченных в деятельность НТИ Автонет, в 2021–2024 гг., тыс. руб.
(составлено экспертами ИЦ Автонет Московского Политеха)

Тенденции, повлиявшие на игроков рынка Автонет в анализируемом периоде

трансформация грузопотоков и их переориентация с западного на восточное направление;

снижение курса рубля, высокие темпы инфляции отразились на стоимости закупаемых комплектующих и материалов и ресурсов;

рост ключевой ставки обусловил рост ставок по кредитам и лизингу, что сделало эти финансовые инструменты менее доступными для участников рынка;

уход ряда зарубежных компаний с российского рынка способствовал оперативному поиску вариантов замены поставляемых ими товаров и услуг, что способствовало в том числе импортозамещению;

дефицит комплектующих и товаров, с одной стороны, затормозил отдельные производства и проекты в сфере Автонет, однако в долгосрочной перспективе должен способствовать развитию собственных производств и обеспечению технологического суверенитета российской экономики;

приостановка работы зарубежных платежных систем и отключение российских банков от SWIFT затруднил взаиморасчеты с зарубежными предприятиями и в какой-то степени изолировал российскую экономику, что способствовало замедлению темпов роста рынка;

рост утилизационного сбора и ужесточение условий сертификации импортируемой техники приводит к повышению цен на автомобили, что негативно сказывается на рынке;

общее состояние страха и неопределенности также отразились на организации работы предприятий, сделав необходимым пересмотр внутренних процессов в новых условиях работы.

Ключевые нормативно-правовые акты, принятые в России, в январе-марте 2025 г.

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 724-р;

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р);

Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам размещения объектов зарядной инфраструктуры в многоквартирных домах»;

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719».

Барьеры и риски развития рынка Автонет

Барьеры рынка Автонет

Риски рынка Автонет

- недоверие части населения к современным технологиям, в том числе технологиям автономного вождения;
- дефицит кадров в транспортной сфере, отмечаемый в последние годы;
- этические вопросы: необходимость решения этических вопросов, связанных с принятием решений беспилотными автомобилями в сложных ситуациях (например, в случае неизбежной аварии);
- регуляторные риски, а именно задержка в принятии необходимых нормативных актов;
- риски, связанные с кибербезопасностью и контролем утечки данных при обеспечении подключения транспортных средств к различным системам;
- нестабильность экономической ситуации в стране и в мире, что может негативно повлиять на инвестиции в исследуемый рынок

Тенденции и движущие факторы развития рынка Автонет

Инфраструктурный центр Автонет Московского Политеха

<https://autonet.mospolytech.ru/>

https://t.me/autonet_nti

https://vk.com/autonet_nti